

УДК 616-002.5

DOI 10.5281/zenodo.15545027

Научная статья

РОЛЬ БИОХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ КРОВИ (С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК, ЛЕЙКОГРАММА И СОЭ) В ВЫЯВЛЕНИИ АКТИВНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗА

ROLE OF BIOCHEMICAL BLOOD TESTS (C-REACTIVE PROTEIN, LEUCOGRAM AND ESR) IN IDENTIFICATION OF TUBERCULOSIS ACTIVITY

ШЕЛОМЕНЦЕВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

ДЫМОЧКА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА,

ассистент,

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

SHELOMENTSEVA MARIA EVGENEVNA,

Ural State Medical University.

DYMOCHKA ANASTASIA ALEKSEEVNA,

Assistant,

Ural State Medical University.

В данной статье рассматривается проблема диагностики активности туберкулезного процесса с помощью биохимических маркеров крови. Предметом исследования является диагностическая ценность показателей С-реактивного белка (СРБ), лейкоцитарной формулы и скорости оседания эритроцитов (СОЭ) как скрининговых инструментов при туберкулезе. В исследовании применялась комплексная методология оценки биохимических показателей у 15 пациентов. В результате установлено значительное превышение референсных значений. В результате приведено подтверждение диагностической значимости исследуемых маркеров и установление их связи с активностью туберкулезного процесса. Вкладом автора является обоснование возможности использования данных показателей как индикаторов выраженности заболевания.

This article discusses the problem of diagnosing the activity of the tuberculosis process using biochemical blood markers. The subject of the study is the diagnostic value of C-reactive protein (CRP), leukocyte formula, and erythrocyte sedimentation rate (ESR) as screening tools for tuberculosis. The study used a comprehensive methodology for assessing biochemical parameters in 15 patients. As a result, a significant excess of the reference values was found. As a result, the diagnostic significance of the studied markers is confirmed and their connection with the activity of the tuberculosis process is established. The author's contribution is to substantiate the possibility of using these indicators as indicators of the severity of the disease.

Ключевые слова: туберкулез, диагностика, С-реактивный белок, СОЭ, лейкоцитарная формула.

Key words: tuberculosis, diagnosis, C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, leukocyte formula.

Туберкулез (ТБ) – заболевание предотвратимое и во многих случаях излечимое, благодаря современным подходам терапии и профилактики. Однако по данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 2023 туберкулез вновь стал основной причиной смерти населения среди инфекционных заболеваний, обойдя ранее ведущих COVID-19 и ВИЧ-инфекцию. Этиологическим агентом туберкулёза является *Mycobacterium tuberculosis*, передача которой осуществляется воздушно-капельным путём. По оценкам, четверть населения земного шара инфицирована туберкулезом [4, с. 2].

Для своевременного выявления и предотвращения запущенных форм заболевания используются высокоточные методы микробиологической диагностики, при этом проведение биохимических исследований остаётся важным этапом в оценке наличия воспалительного процесса. Среди биохимических тестов особое место занимает оценка лейкоцитарной формулы, определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивного белка (СРБ).

Туберкулез относится к интерлейкинзависимым иммунодефицитным инфекционным заболеваниям, которые сопровождаются синдромом системной воспалительной реакции с выраженной эндогенной интоксикацией [1, с. 177], поэтому обычно в анализе крови оценивают уровни СРБ, СОЭ и показатели лейкоцитарной формулы. С-реактивный белок (СРБ) – это белок острой фазы, неспецифический маркер воспаления, уровень которого повышается в ответ на интерлейкин-6 (IL-6)-опосредованные инфекции, такие как туберкулез в активной форме. СРБ был предложен в качестве потенциального биомаркера заболевания, а также прогностического показателя заболевания и лечения [8, с. 2]. Преимущество тестирования СРБ заключается в том, что оно является быстрым и недорогим. Немаловажно оценить в начале результаты общего анализа крови. В активной стадии туберкулеза как заболевания бактериального происхождения наблюдается характерный сдвиг лейкоцитарной формулы влево [2, с. 116], сопровождающийся повышением количества эозинофилов и нейтрофилов, а также появлением в них зернистости. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – неспецифический лабораторный показатель, определяющийся в общем анализе крови. Повышение СОЭ служит неспецифическим маркером воспалительного или иного патологического процесса. При развитии инфекции в организме происходит активация белков острой фазы, в частности, фибриногена, С-реактивного белка и иммуноглобулинов, которые адсорбируются на поверхности эритроцитов. Эти белки, имеющие положительный заряд, уменьшают отрицательный заряд эритроцитарной мембраны, что приводит к ослаблению сил взаимного отталкивания между эритроцитами. В результате происходит агрегация эритроцитов, формирование агрегатов в виде столбиков, что существенно ускоряет их оседание в плазме крови. В процессе развития специфического воспаления при туберкулезе происходит формирование гранулем, что сопровождается высвобождением различных медиаторов воспаления, включая цитокины и хемокины, которые стимулируют синтез и высвобождение белков острой фазы, и СОЭ повышается [6, с. 588].

Цель исследования определить диагностическую ценность СРБ, СОЭ и лейкограммы в качестве скринингового инструмента для выявления активности туберкулеза.

Актуальность работы состоит в демонстрации важности проведения и оценки анализов СРБ, СОЭ и лейкограммы. Раннее выявление активного воспаления на основе этих показателей может существенно повысить диагностическую точность и своевременность лечения.

В данном исследовании были оценены показатели лейкоцитограммы, СОЭ и СРБ у пациентов с туберкулезом легких, что позволило выявить характерное повышение их значений при течении заболевания, что свидетельствует об активном воспалительном процессе. При туберкулезе может наблюдаться умеренный лейкоцитоз до 10000-15000 клеток, особенно при выраженных и прогрессирующих формах заболевания. Повышение лейкоцитов происходит преимущественно за счет увеличения нейтрофилов с появлением палочкоядерных

форм до 20 % [7, с. 2]. При длительном тяжелом процессе возникает патологическая зернистость нейтрофилов и может увеличиваться количество моноцитов до 18 %. Значения С-реактивного белка даже в диапазоне от 4-5 мг/л являются ранним индикатором активности воспалительного процесса, а при тяжелом течении заболевания уровень может достигать 200 мг/л [3, с. 436]. Этот показатель коррелирует с выраженностью интоксикации, показывает наличие и объемность бактериовыделения, отражает распространенность процесса и может служить сигналом распада легочной ткани. Относительно СОЭ, при прогрессировании туберкулезного процесса наблюдается диспротеинемия, что приводит к значительному повышению СОЭ, иногда достигающему 80 мм/ч [5, с. 998]. При этом степень повышения СОЭ всегда отражает активность воспалительного процесса и распространенность поражения тканей. В ходе эффективного лечения наблюдается параллельное снижение обоих показателей, что говорит о положительной динамике заболевания. Однако снижение СОЭ происходит медленнее, чем снижение уровня СРБ. Это обусловлено более длительным периодом полувыведения эритроцитов по сравнению с СРБ. Интерпретируя результаты важно учитывать, что изолированное повышение С-реактивного белка и СОЭ может наблюдаться при других патологических процессах, поэтому необходимо рассматривать клиническую картину в комплексе с результатами иных методов диагностики, такими как микробиологическое исследование и рентгенография.

Материалы и методы.

Был проведен систематический анализ научной литературы, за основу которого взяты данные из научных баз данных и поисковых систем Google Scholar, PubMed, Cyberleninka и других. Поиск информации проводился по вышеуказанным ключевым словам, при написании работы был заимствован материал из актуальных источников (независимые исследования, литературные обзоры и т.п.). По ходу работы с помощью опорной литературы были описаны биохимические изменения в крови у пациентов, а также скрининговая значимость СРБ, СОЭ и лейкограммы.

Сбор данных проводился на базе Центральной Городской Клинической Больницы № 24 г. Екатеринбурга. Все материалы были собраны анонимно и деперсонализированы. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием программного обеспечения Microsoft Excel 2019. Критериями включения в когорту являлись результаты рентгенографии с наличием инфильтративных изменений в легких, наличие возбудителя в мокроте, контакт с больными туберкулезом в анамнезе, а также наличие характерных симптомов, таких как продолжительный кашель, ночная потливость и признаки лихорадки. Также для определения референса имел значение возраст пациентов.

Результаты

В ходе исследования была проведена оценка результатов анализов на активность С-реактивного белка и измерений лейкоцитарной формулы с СОЭ в сыворотке крови среди пятнадцати пациентов в возрасте от 34 до 56 лет, проходящих лечение с 2023 года по 2024 и имеющих активную форму легочного туберкулеза. Мужчин было 9 (60 %), а женщин 6 (40 %) человек.

Результаты, полученные в ходе проведенного исследования (табл. 1), подтверждают наличие активной формы туберкулеза. В результате оценки анализов когортной группы было выявлено бактериальное происхождение заболевания, о котором свидетельствовали превышение в лейкоцитарной формуле абсолютного количества нейтрофилов на 10-20% и снижение абсолютного количества лимфоцитов. Среднее значение СРБ в исследуемой группе равнялось 47,4 мг/л, СОЭ – 50 мм/ч, что превышает референсные значения обоих показателей в несколько раз. Среднее количество определялось с учетом возраста и пола пациентов для дальнейшего сравнения с нормой. С помощью результатов исследования получилось установить корреляцию между симптоматикой, повышением маркеров и, соответственно, активно-

стью туберкулезного процесса. Сопоставление результатов и референса показаны в таблице 2.

Таблица 1. Результаты исследования

№	Пол	СРБ (мг/л)	СОЭ (мм/ч)	Лейкоциты ($\times 10^9/\text{л}$)	Нейтрофилы ($\times 10^9/\text{л}$)	Лимфоциты ($\times 10^9/\text{л}$)	Моноциты ($\times 10^9/\text{л}$)	Эозинофилы ($\times 10^9/\text{л}$)
1	М	56,7	59	15,3	0,78	2,27	1,08	0,88
2	М	31,2	45	12,7	0,60	0,95	0,85	0,54
3	М	45,8	47	14,2	0,72	1,67	0,97	0,67
4	М	33,5	43	14,0	0,69	1,52	0,93	0,65
5	М	27,2	32	13,5	0,69	0,97	0,87	0,57
6	М	59,6	57	14,9	0,74	2,07	1,0	0,80
7	М	40,9	49	13,6	0,79	1,69	0,92	0,67
8	М	36,5	40	13,1	0,63	1,56	0,86	0,69
9	М	32,2	38	12,9	0,83	0,99	0,87	0,54
10	Ж	67,3	65	13,7	0,73	1,70	0,90	0,72
11	Ж	40,5	46	13,6	0,65	1,80	0,98	0,65
12	Ж	35,3	41	12,6	0,61	0,93	0,84	0,49
13	Ж	68,6	73	16,4	0,79	2,20	1,07	0,87
14	Ж	59,8	65	14,2	0,73	1,59	0,93	0,63
15	Ж	50,5	52	15,5	0,68	1,82	0,99	0,60

Таблица 2. Сравнение результатов

Показатели	Референс	Результат, среднее значение
СРБ	0-5 мг/л	47,4 мг/л
СОЭ	Мужчины – до 10 мм/ч Женщины – до 15 мм/ч	50 мм/ч
Лейкоциты	$4-9 \times 10^9/\text{л}$	$13,8 \times 10^9/\text{л}$
Нейтрофилы	$0,4-0,3 \times 10^9/\text{л}$	$0,71 \times 10^9/\text{л}$
Лимфоциты	$1,8-7,7 \times 10^9/\text{л}$	$1,67 \times 10^9/\text{л}$
Моноциты	$0,2-0,8 \times 10^9/\text{л}$	$0,95 \times 10^9/\text{л}$
Эозинофилы	$0,02-0,5 \times 10^9/\text{л}$	$0,64 \times 10^9/\text{л}$

Выводы.

1. Проведенное исследование подтверждает диагностическую ценность определения уровней С-реактивного белка, СОЭ и показателей лейкограммы при активном туберкулезе.

2. Установлена связь между повышением уровней этих маркеров и активностью туберкулезного процесса, что позволяет использовать их как индикаторы выраженности течения заболевания, но необходимо учитывать результаты других методов в комплексе диагностики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Юсупалиева М.М., Заурова М.Б. Интерлейкин-6, как потенциальный биомаркер микобактерии туберкулеза. Роль IL-6 в развитии реактивного тромбоцитоза сосудов легких // Modern Science. 2022. Вып. 4. № 3. С.176-180.

2. Павлунин А.В. Кавернозный и фиброзно-кавернозный туберкулез легких: современный взгляд на патогенез, диагностику и лечение // Современные технологии в медицине. 2012. № 1. С. 115-122.
3. Кочеровец В.И., Миронов А.Ю., Борисова О.Ю. Маркёры воспаления и инфекция кровотока (обзор литературы) // Клиническая лабораторная диагностика. 2019. Т. 64. № 7. С. 435-442.
4. Global tuberculosis report 2023 / World Health Organization – Geneva: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, 2023. 59 p.
5. Engleman Ph. Pulmonary hyalinizing granuloma. // American review of respiratory disease. 1977. Vol. 115. No. 6. pp. 997-1008.
6. Accuracy study of a novel alternate method measuring erythrocyte sedimentation rate for prototype hematology analyzer Celltac α + / R. Maki [et al.] // International Journal of Laboratory Hematology. 2021. Vol. 43. No. 4. pp. 588-596.
7. Rouf R.. Socio Demographic Analysis of the Tuberculosis Patients Associated with Anaemia. // Diss. East West University. 2011. pp. 39.
8. Zimmer A.J. Biomarkers that correlate with active pulmonary tuberculosis treatment response: a systematic review and meta-analysis // Journal of clinical microbiology. 2022. Vol. 60. No. 2. pp. 1-21.

Поступила в редакцию: 29.04.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Шеломенцева М.Е., Дымочка А.А., 2025.